

EDN ХМКМНИ

DOI 10.5281/zenodo.16563955

УДК 632.7 : 633.85

Садовников Г. Г., Пешков С. А., Долматова Л. С.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО РАПСА В УСЛОВИЯХ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»

Реферат. В условиях Приобской лесостепи Алтайского края рапсовый цветоед и капустная моль представляют значительную угрозу для посевов ярового рапса в период бутонизации–цветения. Цель исследования – оценка эффективности современных химических инсектицидов и биологического препарата «Лепидоцид, СК» для контроля комплекса вредителей ярового рапса в условиях юга Западной Сибири. Исследование проводили в 2021–2023 гг. на опытном поле Алтайского НИИ сельского хозяйства ФГБНУ ФАНЦА в двухфакторном опыте: фактор А включал в себя варианты без удобрения (N_0) и внесение азотного удобрения перед посевом (N_{34}), фактор В включал в себя семь вариантов: контроль, одно- и двукратное применение «Лепидоцид, СК» (1,0 л/га), комбинации «Лепидоцид, СК» с «Децис Эксперт, КЭ» (0,5 л/га), «Биская, МД» (0,2 л/га), «Протеус, МД» (0,5 л/га), эталон – «Протеус, МД» (0,75 л/га). Наибольшая биологическая эффективность против вредителей отмечена при совместном применении биологического препарата «Лепидоцид, СК» и комбинированного препарата «Протеус, МД». На фоне внесения удобрений биологическая эффективность против капустной моли составила 69–73 %, против рапсового цветоеда – 85–90 %, что привело к достоверному увеличению урожайности на 68 % (N_0) и 30 % (N_{34}). Применение только «Лепидоцид, СК» обеспечило биологическую эффективность 24–39 % (капустная моль) и 14–30 % (рапсовый цветоед), увеличив урожайность на 13–16 %, содержание сырого жира в семенах – на 4,7–6,9 %, а массу 1000 зерен – на 9,4–11,5 %. Таким образом, комбинированное применение биологического и химического инсектицидов является эффективным приемом защиты ярового рапса от вредителей в условиях юга Западной Сибири. «Лепидоцид, СК» также может быть использован как самостоятельный инструмент, хоть и менее эффективный, для защиты посевов рапса.

Ключевые слова: яровой рапс, вредители рапса, биологический инсектицид, рапсовый цветоед, капустная моль, минеральные удобрения.

Для цитирования: Садовников Г. Г., Пешков С. А., Долматова Л. С. Эффективность комплексного применения агрохимикатов при возделывании ярового рапса в условиях юга Западной Сибири // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 236–245. EDN: ХМКМНИ. DOI: 10.5281/zenodo.16563955.

For citation: Sadovnikov G. G., Peshkov S. A., Dolmatova L. S. Efficiency of complex use of agrochemicals in cultivation of spring rape in the south of Western Siberia // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3(43). P. 236–245. EDN: ХМКМНИ. DOI: 10.5281/zenodo.16563955.

Введение

На современном этапе развития растениеводческой отрасли важной задачей является снижение дефицита растительного масла и кормового белка. Одним из путей решения этой проблемы в мире является внедрение в производство высокобелковых масличных и кормовых культур, выгодное положение среди которых занимает

яровой рапс. Из его семян получают ценное пищевое растительное масло, которое по пищевым качествам не уступает оливковому. Кроме того, яровой рапс формирует высокий урожай укосной зеленой массы, богатой питательными веществами и витаминами, и превосходит наиболее распространенные силосные культуры по содержанию протеина. Также яровой рапс считается хорошим предшественником для зерновых культур и при этом он является культурой холодостойкой, с относительно коротким вегетационным периодом, что позволяет возделывать его в природно-климатических условиях Алтайского края [1–3].

За последние годы в крае отмечен существенный рост посевных площадей под яровым рапсом, что составило около 200 тыс. га в 2022 г. и 246,3 тыс. га в 2024. Подобная тенденция объясняется востребованностью рапса и привлекательной ценой для сельхозтоваропроизводителей (рисунок).

Рисунок – Посевная площадь ярового рапса в Алтайском крае, тыс. га (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай)

Вслед за увеличением посевов культуры происходит изменение фитосанитарной обстановки в виде накопления сообществ вредных организмов, для которых яровой рапс является источником питания, а также вредителей тех полевых культур, для которых он может выступать в роли резерватора и источника допитывания. На протяжении всей вегетации на рапсе встречается около 50 видов фитофагов, которые в значительной степени могут снижать урожай культуры. В условиях Алтайского края, к числу наиболее экономически значимых вредных объектов в посевах ярового рапса относятся такие фитофаги, как крестоцветные блошки и рапсовый цветоед, вредоносность и количество которых за последние пять лет выросли в три–пять раз, а также капустная моль, которая может полностью уничтожить посевы рапса от всходов до налива стручков при совершенно непрогнозируемых вспяшках численности и вредоносности. Многие вредные объекты становятся особенно опасными при улучшении азотного питания. Есть неоднократные упоминания о том, что азотные удобрения, применяемые под рапс, способствуют увеличению вредоносности тли, повышается плотность заселения крестоцветными блошками, рапсовым цветоедом и так далее, а вместе с тем растет повреждаемость растений рапса. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что рапс является хорошим медоносным растением и при защите его от вредителей с

помощью порой неоправданного и нерегламентированного применения химических средств, могут погибать энтомофаги и пчелы [5–10].

С учетом вышесказанного при возделывании ярового рапса необходимо придерживаться интегрированной технологии возделывания, с применением наименее опасных средств защиты растений, а именно биологических инсектицидов в чистом виде или совместно с современными химическими инсектицидами, в зависимости от фитосанитарной обстановки, для снижения пестицидной нагрузки на агроценоз [11–13].

Цель исследований – оценка эффективности современных химических инсектицидов и биологического препарата «Лепидоцид, СК» на комплекс вредителей ярового рапса в условиях юга Западной Сибири.

Материалы и методы исследований

Работу проводили на опытном поле Алтайского НИИ сельского хозяйства ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробιοтехнологий» в 2021–2023 гг. в освоенном пятипольном севообороте с чередованием культур: горох – рапс – пшеница – соя – пшеница.

Эксперимент был двухфакторным: фактор А – удобрение (N_0 и внесение аммиачной селитры (NH_4NO_3) в дозе 34 кг N/га перед посевом), фактор В – защита растений (контроль, одно- и двукратное применение «Лепидоцид, СК» (1,0 л/га), комбинации «Лепидоцид, СК» с «Децис Эксперт, КЭ» (0,5 л/га), «Бискайя, МД» (0,2 л/га), «Протеус, МД» (0,5 л/га), эталон – «Протеус, МД» (0,75 л/га)).

Объектом исследований являлся яровой рапс сорта АНИИСХ-4 (норма высева 10 кг/га всхожих зерен). Изучали влияние биологического препарата на основе *Bacillus thuringiensis* L. (спорово-кристаллический комплекс: споры и клетки культуры-продуцента *Bacillus thuringiensis* var. *Kurstaki* + дельта-эндотоксин, БА-2000 ЕА/мг, титр ≥ 10 млрд спор/г) и химических препаратов различных классов (пиретроиды и неоникотиноиды).

Обработку вегетирующих растений проводили в период массового появления фитофагов в фазе бутонизации. Вторую обработку «Лепидоцидом, СК» осуществляли через семь суток после первой, в фазе цветения. Норма расхода «Лепидоцида, СК» составляла 1 л/га. С целью снижения пестицидной нагрузки, химические препараты («Децис Эксперт, КЭ», «Бискайя, МД» и «Протеус, МД») при совместном применении с «Лепидоцидом, СК» использовали в минимально рекомендованных нормах. «Протеус, МД», применяемый в качестве эталона, использовали в максимально рекомендованной норме (0,75 л/га).

Обработку инсектицидами проводили в безветренную погоду (≤ 3 м/с) ранцевым опрыскивателем «SOLO-425» (расход рабочего раствора 200 л/га). Площадь опытных делянок – 50 м², повторность – четырехкратная, расположение вариантов – систематическое. Семена перед посевом протравливали инсектицидом «Круйзер Рапс, КС» (15 л/т).

Статистическую обработку результатов опыта проводили методом дисперсионного анализа [14]. Численность фитофагов учитывали по общепринятым в защите растений методикам [15].

Комплекс агротехнических мероприятий включал в себя: ранневесеннее боронование зубowymi боронами БЗС-1,0, культивацию КПС-4 на глубину 4–6 см, посев сеялкой СЗП–3,6, после которой проведено прикатывание кольчатощпоровыми катками ЗККШ–6 [11].

Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным среднесуглинистым, сформированным на лёссовидных карбонатных суглинках, что характерно для большей части территории Приобского плато.

Пахотный горизонт характеризуется содержанием гумуса 3,64 % (по Тюрину) и нейтральной реакцией почвенного раствора (рН солевой вытяжки 6,5 ед.). Содержание валового азота составляет 0,23–0,25 % (по Кьельдалю) (по данным лаборатории агротехнологий и агрохимии ФГБНУ ФАНЦА).

В 2021–2023 гг. среднесуточная температура превышала многолетние значения на 13,8 и 16,2 °С соответственно, тогда как в 2022 г. она снизилась на 4,4 °С. Количество осадков за вегетационный период (май–сентябрь) было ниже среднемноголетних показателей на 29, 11 и 6 % в 2021, 2022 и 2023 гг. соответственно. Несмотря на отклонения от среднемноголетних значений, погодные условия в период исследований в целом были благоприятны для роста и развития ярового рапса, что способствовало формированию высокой урожайности.

Результаты и их обсуждение

Биологическая эффективность изучаемых препаратов, определенная на седьмые и 14-е сутки после обработки культуры, демонстрировала вариабельность в зависимости от варианта защиты растений и фона питания (таблица 1). В отсутствие удобрений эффективность варьировала от 24 до 69 % против капустной моли и от 14 до 85 % против рапсового цветоеда. На фоне внесения азотных удобрений (N₃₄) наблюдали тенденцию к увеличению биологической эффективности, значения которой составляли 28–73 % против капустной моли и 19–90 % против рапсового цветоеда.

Таблица 1 – Биологическая эффективность инсектицидов против вредителей ярового рапса на разных фонах азотных удобрений (2021–2023 гг.)

Уровни инсектицидной защиты	Биологическая эффективность по суткам учетов, %											
	капустная моль				среднее		рапсовый цветоед				среднее	
	7-е сут.		14-е сут.		N ₀	N ₃₄	7-е сут.		14-е сут.		N ₀	N ₃₄
	N ₀	N ₃₄	N ₀	N ₃₄			N ₀	N ₃₄	N ₀	N ₃₄		
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га	27	33	20	23	24	28	11	21	17	17	14	19
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га (двукратно)	42	39	36	39	39	39	22	27	29	33	26	30
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Децис Эксперт, КЭ» – 0,5 л/га	53	63	50	49	52	56	74	77	58	60	66	69
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Бискайя, МД» – 0,2 л/га	70	74	54	54	62	64	76	84	70	73	73	79
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Протеус, МД» – 0,5 л/га	77	81	60	64	69	73	87	92	83	87	85	90
«Протеус, МД» – 0,75 л/га	60	70	52	53	56	62	80	93	83	86	82	90
Среднее	50	54	45	45	48	50	53	59	52	55	53	57

Однократное применение биологического инсектицида «Лепидоцид, СК» в фазе бутонизации демонстрировало большую эффективность против капустной моли (28 %) на фоне внесения азотных удобрений. В отношении рапсового цветоеда эффективность однократной обработки не превышала 20 %. Двукратная обработка «Лепидоцидом, СК» позволила повысить эффективность защиты против капустной моли до 39 %, а против рапсового цветоеда – до 30 % (на фоне внесения азотных удобрений).

Использование баковых смесей биопрепарата с минимальными нормами расхода химических инсектицидов оказалось более результативным, чем применение «Лепидоцида, СК» в чистом виде. В частности, против капустной моли эффективность баковых смесей варьировала от 52 до 69 % (на фоне отсутствия удобрений). Наименьшую эффективность продемонстрировала комбинация пиретроида «Децис Эксперт, КЭ» с «Лепидоцидом, СК». Применение одного лишь

комбинированного химического препарата «Протеус, МД» было менее эффективным, чем баковые смеси «Бискайя, МД» (неоникотиноид) + «Лепидоцид, СК» и «Протеус, МД» + «Лепидоцид, СК», независимо от фона удобренности.

Баковые смеси показали более высокую эффективность в отношении рапсового цветоеда, снижая численность вредителей на 66–85 % на неудобренном фоне и на 69–90 % – на фоне внесения удобрений. Комбинированное применение «Протеуса, МД» (в минимальной норме расхода) и «Лепидоцида, СК» по эффективности превосходило другие баковые смеси, приближаясь к эффективности однократного применения «Протеуса, МД» в максимальной норме расхода (на фоне внесения азотных удобрений) и несколько уступая ему на неудобренном фоне.

Предпосевное внесение азотных удобрений оказало существенное влияние на урожайность ярового рапса, которая составила 1,99 т/га по сравнению с 0,96 т/га на контрольном варианте (таблица 2).

В среднем, по фонам удобренности, применение биологического инсектицида «Лепидоцид, СК» в чистом виде способствовало увеличению урожайности культуры на 13 % (при однократной обработке) и на 16 % (при двукратной обработке). Совместное применение «Лепидоцида, СК» с различными химическими инсектицидами увеличивало урожайность ярового рапса на 31–43 %. Максимальная урожайность (2,23 т/га) была получена при совместном применении «Лепидоцида, СК» и химического инсектицида «Протеус, МД» (в минимальной рекомендованной норме) на фоне внесения азотных удобрений. Этот же вариант демонстрировал наибольшую прибавку и в отсутствие удобрений (1,61 т/га).

Таблица 2 – Урожайность ярового рапса в зависимости от применения азотных удобрений и вариантов защиты от фитофагов (2021–2023 гг.), т/га

Уровни инсектицидной защиты (фактор В)	Фон питания (фактор А)		Среднее по (В)
	N ₀	N ₃₄	
Контроль (без обработки)	0,96	1,72	1,34
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га	1,19	1,83	1,51
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га (двукратно)	1,24	1,86	1,55
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Децис Эксперт, КЭ» – 0,5 л/га	1,41	2,12	1,76
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Бискайя, МД» – 0,2 л/га	1,45	2,11	1,78
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Протеус, МД» – 0,5 л/га	1,61	2,23	1,92
«Протеус, МД» – 0,75 л/га	1,51	2,07	1,79
Среднее по (А)	1,34	1,99	-

НСР₀₅: А – 0,04; В – 0,07; НСР частных различий – 0,10

Урожайность ярового рапса в варианте с применением только химического инсектицида «Протеус, МД» (в максимальной норме расхода) была ниже, чем при совместном применении с «Лепидоцидом, СК» на 0,10 т/га (без удобрений) и на 0,16 т/га (на фоне удобрений).

В вариантах с другими баковыми смесями и «Лепидоцидом, СК» урожайность была несколько ниже, чем при использовании только «Протеуса, МД» на неудобренном фоне. Однако на фоне внесения азотных удобрений баковые смеси с «Лепидоцидом, СК», напротив, обеспечивали большую прибавку урожая, чем обработка только химическим препаратом в максимальной норме расхода. Все прибавки урожая по вариантам опыта на обоих фонах удобренности были достоверными.

Дисперсионный анализ показал, что 73,4 % вариативности урожайности рапса обусловлено внесением удобрений, 24,2 % – применением средств защиты растений, а взаимодействие этих факторов составило лишь 0,7 %. Вклад случайных факторов, включая погодные условия, был незначителен (1,8 %).

Выращивание рапса без применения интенсивных технологий не обеспечивает высоких урожаев. В контрольном варианте средняя урожайность за три года исследований составила лишь 0,94 т/га, что ниже показателей, полученных в опытах в Северо-Западном регионе России и Красноярском крае. Рапс – культура, требовательная к фитосанитарному состоянию, погодным условиям и обеспеченности элементами питания. При соблюдении всех агротехнических требований культура способна давать в регионах с резко континентальным климатом урожайность более 3,00 т/га [1, 5].

Отмечено положительное влияние инсектицидов и на качественные показатели семян рапса (таблица 3).

Таблица 3 – Содержание сырого жира в семенах ярового рапса на вариантах защиты от вредителей и внесения азотных удобрений (2021–2023 гг.), %

Уровни инсектицидной защиты (фактор В)	Фон питания (фактор А)		Среднее по (В)
	N ₀	N ₃₄	
Контроль (без обработки)	38,7	38,7	38,7
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га	40,7	40,4	40,5
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га (двукратно)	41,2	41,5	41,4
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Децис Эксперт, КЭ» – 0,5 л/га	41,4	41,9	41,6
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Бискайя, МД» – 0,2 л/га	41,2	42,4	41,8
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Протеус, МД» – 0,5 л/га	43,0	42,6	42,8
«Протеус, МД» – 0,75 л/га	41,5	42,5	42,0
Среднее по (А)	41,1	41,4	
НСР ₀₅ : А – 0,43; В – 0,8; НСР частных различий – 0,13			

Среднее содержание сырого жира в семенах по вариантам опыта варьировало от 40,5 до 42,8 %, в то время как в контрольном варианте составило 38,7 %. Максимальное содержание сырого жира (42,8 %) отмечено при совместном применении «Лепидоцида, СК» и «Протеуса, МД», что сопровождалось увеличением массы 1000 зерен по вариантам на 7–10 % (таблица 4). Несмотря на наблюдаемые различия в содержании жира и массе 1000 зерен, их значения находились в пределах ошибки опыта и не являлись статистически достоверными.

Таблица 4 – Масса 1000 зерен ярового рапса при различных вариантах защиты от вредителей и внесения азотных удобрений (2021–2023 гг.), г

Уровни инсектицидной защиты (фактор В)	Фон питания (А)		Среднее по (В)
	N ₀	N ₃₄	
Контроль (без обработки)	3,14	3,47	3,30
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га	3,47	3,61	3,54
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га (двукратно)	3,48	3,73	3,61
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Децис Эксперт, КЭ» – 0,5 л/га	3,54	3,74	3,64
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Бискайя, МД» – 0,2 л/га	3,51	3,62	3,56
«Лепидоцид, СК» – 1,0 л/га + «Протеус, МД» – 0,5 л/га	3,51	3,59	3,55
«Протеус, МД» – 0,75 л/га	3,56	3,72	3,64
Среднее по (А)	3,46	3,64	
НСР ₀₅ : А – 0,22; В – 0,41; НСР ₀₅ частных различий – 0,58			

Корреляционный анализ выявил сильную положительную связь между содержанием сырого жира в семенах и урожайностью (коэффициент корреляции 0,92 для неудобренного фона и 0,89 для удобренного), что указывает на увеличение содержания жира при росте урожайности. Следовательно, на вариантах с применением средств защиты увеличивается выход масла с единицы площади по сравнению с контролем.

Разница в содержании жира между вариантами защиты и контролем на фоне внесения азотных удобрений была статистически незначимой. Однако, масса 1000 зерен в вариантах защиты достоверно превышала контрольные значения на 5 %. Аналогичные результаты были получены в лесостепи Красноярского края, где внесение удобрений не влияло на содержание жира и белка в маслосеменах рапса, но увеличивало выход масла с единицы площади за счет повышения урожайности [1].

Выводы

В условиях юга Западной Сибири в 2021–2023 гг. рапсовый цветоед и капустная моль являлись экономически значимыми вредителями ярового рапса в период бутонизации и цветения.

Применение биологического инсектицида «Лепидоцид, СК» (в чистом виде) обеспечивало биологическую эффективность 24–39 % против капустной моли и 14–30 % против рапсового цветоеда, увеличивая урожайность на 13–16 %, содержание сырого жира в семенах на 4,7–6,9 % и массу 1000 зерен – на 9,4–11,5 %.

Совместное применение «Лепидоцида, СК» с химическими инсектицидами повышало биологическую эффективность до 52–69 % против капустной моли и до 66–85 % против рапсового цветоеда (на неудобренном фоне) и до 56–73 % и 69–90 % соответственно (на фоне внесения азотных удобрений), увеличивая урожайность на 47–68 % (без удобрений) и на 23–30 % (с удобрениями). Существенного влияния на содержание жира и массу 1000 зерен при этом не отмечено, хотя наблюдалась тенденция к увеличению этих показателей.

Химический инсектицид «Протеус, МД» (в чистом виде) обеспечивал биологическую эффективность 56–62 % против капустной моли и 82–90 % против рапсового цветоеда, увеличивая урожайность на 57 % (без удобрений) и на 20 % (с удобрениями).

Максимальная биологическая эффективность против вредителей и наибольшая прибавка урожайности наблюдались при совместном применении «Лепидоцида, СК» и «Протеуса, МД», обеспечивая биологическую эффективность 69–73 % против капустной моли и 85–90 % против рапсового цветоеда, а также увеличение урожайности на 68 % (без удобрений) и на 30 % (с удобрениями).

Литература

1. Бопш В. Л., Кураченко Н. Л., Халипский А. Н., Ступницкий Д. Н., Коломейцев А. В., Смольникова Я. В. Влияние микроудобрения Ультрамаг Комби для масличных на продукционный потенциал ярового рапса в условиях Красноярской лесостепи // Достижения науки и техники АПК. 2021. Т. 35. № 10. С. 56–60. DOI: 10.53859/02352451_2021_35_10_56.
2. Олейникова Е. Н., Янова М. А., Пыжикова Н. И., Рябцев А. А., Бопш В. Л. Яровой рапс – перспективная культура для развития агропромышленного комплекса Красноярского края // Вестник КрасГАУ. 2019. № 1. С. 74–80.
3. Власенко Н. Г. Основные методологические принципы формирования современных систем защиты растений // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т.30. № 4. С. 25–29.
4. Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://22.rosstat.gov.ru/> (дата обращения 21.02.2025).
5. Шпанев А. М., Фесенко М. А., Смук В. В. Эффективность применения минеральных удобрений и интегрированной системы защиты растений в полевом севообороте на Северо-Западе РФ // Агрохимия. 2021. № 1. С. 12–22. DOI: 10.31857/S0002188121010099.
6. Байкалова Л. П., Бобровский А. В., Крючков А. А. Влияние минеральных удобрений и средств защиты растений на элементы структуры и урожайность ярового рапса // Вестник КрасГАУ. 2020. № 3. С. 3–10. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-3-3-10.
7. Бобровский А. В., Плеханова Л. В., Крючков А. А., Городова Л. В., Герасимова Н. С. Влияние минеральных удобрений и средств защиты растений на выживаемость, биометрические параметры растений и биохимические показатели семян ярового рапса // Земледелие. 2022. № 4. С. 39–43. DOI: 10.24412/0044-3913-2022-4-39-43.

8. Коваленков В. Г., Тюрина Н. М., Павлова Л. И. Резистентность рапсового цветоеда как показатель перестройки генетической структуры популяций вредных видов под влиянием инсектицидов // *Агрохимия*. 2018. № 5. С. 54–62. DOI: 10.7868/S0002188118050083.
9. Чурикова В. Г., Силаев А. И. Обоснование сроков эффективного применения инсектицидов в борьбе с капустной молью на рапсе яровом // *Аграрный научный журнал*. 2020. № 11. С. 71–77. DOI: 10.28983/asj.y2020i11pp71-77.
10. Виноградов Д. В. Использование инсектицидов в посевах ярового рапса // *Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии*. 2010. № 1. С. 132–135.
11. Система земледелия в Алтайском крае // Под. ред. Н. В. Яшутина. Новосибирск: РПО СО ВАСХНИЛ, 1981. 327 с.
12. Гущина В. А., Гришина Г. Е., Лыкова А. С. Технология возделывания ярового рапса: практические рекомендации. Пенза: РИО ПГСХА, 2016. 60 с.
13. Чулкина В. А., Медведчиков М. В., Торопова Е. Ю., Стецов Г. Я., Воробьев В. И. Фитосанитарная оптимизация растениеводства в Сибири // *Технические культуры*. Новосибирск, 2001. Т. III. 190 с.
14. Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве / Под. ред. Долженко В. И. Санкт-Петербург: Всероссийский НИИ защиты растений (ВИЗР), 2009. 371 с.
15. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Колос, 1986. 416 с.

References

1. Bopp V. L., Kurachenko N. L., Khalipskiy A. N., Stupnitskiy D. N., Kolomeitsev A. V., Smolnikova Ya. V. Effect of Ultramag Combi microfertilizer for oil crops on the production potential of spring rape in the Krasnoyarsk forest-steppe // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2021. Vol. 35. No. 10. P. 56–60. DOI: 10.53859/02352451_2021_35_10_56.
2. Oleynikova E. N., Yanova M. A., Pyzhikova N. I., Ryabtsev A. A., Bopp V. L. Spring raps – perspective culture for the development of agrarian and industrial complex of Krasnoyarsk Region // *Bulletin of KSAU*. 2019. No. 1. P. 74–80.
3. Vlasenko N. G. Main methodological principles of formation of modern systems of plant protection // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2016. Vol. 30. No. 4. P. 25–29.
4. Federal State Statistics Service for Altai Region and the Altai Republic [Electronic resource]. Access point: <https://22.rosstat.gov.ru/> (reference's date: 21.02.2025).
5. Shpanev A. M., Fesenko M. A., Smuk V. V. Efficiency of application of mineral fertilizers and integrated plant protection system in field crop rotation in the North-West of the Russian Federation // *Agrohimia*. 2021. No. 1. P. 12–22. DOI: 10.31857/S0002188121010099.
6. Baikalova L. P., Bobrovsky A. V., Kryuchkov A. A. The influence of mineral fertilizers and plant protection means on the structural elements and spring rapeseed productivity // *Bulletin of KSAU*. 2020. No. 3. P. 3–10. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-3-3-10.
7. Bobrovsky A. V., Plekhanova L. V., Kryuchkov A. A., Gorodova L. V., Gerasimova N. S. Influence of mineral fertilizers and plant protection products on survival rate, biometric indicators of plants and biochemical parameters of spring rape seeds // *Zemledelie*. 2022. No. 4. P. 39–43. DOI: 10.24412/0044-3913-2022-4-39-43.
8. Kovalenkov V. G., Tyurina N. M., Pavlova L. I. Resistance of rape beetle as an index of the restructuring of the genetic structure of pest populations as affected by insecticides // *Agrohimia*. 2018. No. 5. P. 54–62. DOI: 10.7868/S0002188118050083.
9. Churikova V. G., Silaev A. I. Substantiation of the terms of effective use of insecticides in the fight against cabbage moth in spring rape crops // *Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal*. 2020. No. 11. P. 71–77. DOI: 10.28983/asj.y2020i11pp71-77.
10. Vinogradov D. V. Use of insecticides in spring rape crops // *Izvestiya of Timiryazev Agricultural Academy*. 2010. No. 1. P. 132–135.
11. Farming system in the Altai Territory // Ed. by Yashutin N. V. Novosibirsk: Siberian Branch of the All-Union Academy of Agricultural Sciences (VASKhNIL), 1981. 327 p.
12. Gushchina V. A., Grishin G. E., Lykova A. S. Technology of cultivation of spring rape: practical recommendations. Penza: Penza State Agrarian University, 2016. 60 p.
13. Chulkina V. A., Medvedchikov M. V., Toropova E. Yu., Stetsov G. Ya., Vorobyov V. I. Phytosanitary optimization of crop production in Siberia // *Technical crops*. Novosibirsk, 2001. Vol. III. 190 p.
14. Methodical guidelines for registration tests of insecticides, acaricides, molluscicides and rodenticides in agriculture // Ed. by Dolzhenko V. I. Saint-Petersburg: All-Russian Institute of Plant Protection (VIZR), 2009. 371 p.
15. Dospikhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Kolos, 1986. 416 p.

UDC 632.7 : 633.85

Sadovnikov G. G., Peshkov S. A., Dolmatova L. S.

EFFICIENCY OF COMPLEX USE OF AGROCHEMICALS IN CULTIVATION OF SPRING RAPE IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA

Summary. *The most significant threats to spring rape crops during the budding-flowering period in the Priobskaya forest-steppe of Altai Krai are the rape blossom beetle and the cabbage moth. The purpose of our study was to evaluate the effectiveness of some chemical insecticides and the biological preparation “Lepidocide, suspension concentrate (SC)” in the conditions of the south of Western Siberia. The work was conducted within the framework of a two-factor experiment at the experimental field of the Altai Research Institute of Agriculture of the Federal Altai Scientific Center of Agrobiotechnology in 2021-2023. Factor A: options without fertilizer (N₀) and nitrogen fertilizer application prior to sowing (N₃₄); Factor B: control (no treatment), single and double application of “Lepidocide, SC” (1.0 l/ha), “Lepidocide, SC” (1.0 l/ha) + “Decis Expert, EC” (0.5 l/ha), “Lepidocide, SC” (1.0 l/ha) + “Biscaya, OD” (0.2 l/ha), “Lepidocide, SC” (1.0 l/ha) + “Proteus, OD” (0.5 l/ha), “Proteus, OD” (0.75 l/ha) – standard. The maximum biological effectiveness against pests was achieved in the variant of combined use of the biological preparation “Lepidocide, SC” and the two-component chemical insecticide “Proteus, OD”. In the context of fertilizer application, the biological efficiency against the cabbage moth ranged from 69% to 73%, while against the rape blossom beetle it was 85–90 %; in these variants of experiment, a reliable increase in crop yield by 68 % (N₀) and by 30 % (N₃₄) was achieved. The biological efficiency of “Lepidocide, SC” (without any chemical insecticides added) against cabbage moth was found to be 24–39 %, while against rape blossom beetle it was 14–30 %; concurrently, the application of this biological preparation resulted in an increase in yield by 13–16 %, content of crude fat in seeds by 4.7–6.9 %, and 1000-grain weight by 9.4–11.5 %. Thus, the combined application of biological and chemical insecticides has been identified as a highly effective method of protecting spring rape from pests in the south of Western Siberia. It should be noted that the application of “Lepidocide, SC” as an independent tool to protect rape crops is also possible, although with reduced effectiveness.*

Keywords: *spring rape, rape pests, biological insecticide, rape blossom beetle, cabbage moth, mineral fertilizers.*

Садовников Георгий Геннадьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»; 656910, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 35; e-mail: aniish@mail.ru.

Пешков Сергей Александрович, научный сотрудник лаборатории защиты растений ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»; 656910, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 35; e-mail: aniish@mail.ru.

Долматова Лидия Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории защиты растений ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»; 656910, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 35; e-mail: aniish@mail.ru.

Sadovnikov Georgy Gennadievich., Cand. Sc. (Agr.), associate professor, leading researcher of the Laboratory of plant protection, FSBSI “Federal Altai Scientific Center of Agrobiotechnology”; 35, Nauchny gorodok village, Barnaul, Altai region, 656910, Russia; e-mail: aniish@mail.ru.

Peshkov Sergey Aleksandrovich, researcher of the Laboratory of plant protection, FSBSI “Federal Altai Scientific Center of Agrobiotechnology”; 35, Nauchny gorodok village, Barnaul, Altai region, 656910, Russia; e-mail: aniish@mail.ru.

Dolmatova Lidiya Sergeevna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of plant protection, FSBSI “Federal Altai Scientific Center of Agrobiotechnology”; 35, Nauchny gorodok village, Barnaul, Altai region, 656910, Russia; e-mail: aniish@mail.ru.

Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агrobiотехнологий» (тема № 121112600057-8 «Совершенствование технологий возделывания полевых, плодовых и ягодных культур на основе рационального применения средств химической и биологической защиты растений в условиях юга Западной Сибири»).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.12.2024.

Дата принятия к печати – 30.04.2025.